

МИЛЛИЙ ГВАРДИЯ ТИЗИМИДА ҲУҚУҚИЙ ОНГ ВА МАДАНИЯТНИ ЮКСАЛТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Замонбеков Умидбек Авазбек ўғли,

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети
мустақил изланувчиси.

Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси тизимида ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришнинг ўзига хос хусусиятлари таҳлил қилинган. Ҳуқуқий маданиятни шакллантиришда тарғибот-ташвиқот ишлари, хизматчиларнинг ҳуқуқий саводхонлиги, хизмат интизоми ва маънавий-ахлоқий тайёргарлиги муҳим ўрин тутаётгани ёритилган. Шунингдек, тизимда амалга оширилаётган ҳуқуқий тарбия ишларининг самарадорлиги, мавжуд муаммолар ва уларни бартараф этиш бўйича илмий таклифлар берилади.

Калит сўзлар: Миллий гвардия, ҳуқуқий онг, ҳуқуқий маданият, ҳуқуқий тарбия, хизмат интизоми, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, кадрлар тайёргарлиги.

В статье рассматриваются особенности повышения правового сознания и правовой культуры в системе Национальной гвардии Республики Узбекистан. Освещается роль правового просвещения, юридической грамотности сотрудников, дисциплины и нравственной подготовки в формировании правовой культуры. Анализируется эффективность проводимой работы, выделяются проблемы и предлагаются научно обоснованные пути их решения.

Ключевые слова: Национальная гвардия, правосознание, правовая культура, правовое воспитание, служебная дисциплина, профилактика правонарушений, подготовка кадров.

This article analyzes the specific features of improving legal awareness and legal culture within the system of the National Guard of the Republic of Uzbekistan. It emphasizes the importance of legal education, personnel legal literacy, service discipline, and moral-ethical preparedness in shaping legal culture. The effectiveness of current efforts, existing challenges, and scientifically grounded recommendations for improvement are also discussed.

Keywords: National Guard, legal awareness, legal culture, legal education, service discipline, crime prevention, personnel training.

Истиқлолнинг илк йилларида мамлакатимизда криминоген вазиятнинг кескинлашиши, эски қонунчиликни рад этиш, янги норматив-ҳуқуқий базанинг деярли йўқлиги ва заифлиги ҳуқуқий ниғилизмнинг кенг тўлқинини келтириб чиқарди, унинг тепасида иқтисодий, худбин зўравонлик, уюшган ва бошқа жиноятлар кўрқинчли тарзда тезда тарқалди.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистоннинг энг замонавий ва кучли ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларидан бири – бу Миллий гвардия ва унинг тузилмалари ҳисобланади.

Бироқ, Миллий гвардия тобора ошиб бораётган вазифаларни таъминлаши, шу жумладан жиноят тўлқинига чинакам қаршилиқ кўрсатиши учун тўғри ва чинакам миллатпарвар кадрларга эга бўлиши керак.

Миллий гвардия ходимининг касбий маданиятининг хусусиятлари Конституциямизнинг 13-моддасида мустаҳкамланган – «Ўзбекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланади, уларга кўра инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, кадр-қиммати ва бошқа ажралмас ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади. Демократик ҳуқуқ ва эркинликлар Конституция ва қонунлар билан ҳимоя қилинади»¹. Айнан мана шу ҳимоя қилиш мажбуриятини адо этиш биринчи навбатда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар зиммасига юклатилади.

¹ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси// <https://lex.uz/docs/6445147>

Деонтологик характер деганда шахснинг маълум бир касбий соҳадаги тўғри хулқ-атворини бир маънода тартибга солувчи ва ўзига хос императив характерга эга бўлган ахлоқий меъёрлар йиғиндиси тушунилиши керак; оддий ахлоқ меъёрларидан фарқли ўлароқ, бу нормалар танлаш ҳуқуқини таъминламайди, улар расмий ҳужжатларда мустаҳкамланган ва қонуний жазо чоралари билан таъминланган ².

Умуман олганда, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органи ходимида қуйидаги ахлоқий талаб қўйилади - инсонга олий қадрият сифатида муносабатда бўлиш, шунингдек, ҳуқуқлар, эркинликлар ва инсон кадр-қимматини халқаро ва миллий ҳуқуқ нормалари ва умуминсоний ахлоқ тамойилларига мувофиқ ҳурмат қилиш ва ҳимоя қилиш.

Санаб ўтилган талаблар ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходими эга бўлиши керак бўлган ахлоқий фазилатлар ҳақида аниқ тасаввур беради. Шу билан бирга, турли даражаларда бу ахлоқий фазилатлар устуворлиги билан фарқланади, масалан, бошқаларга муносабат: — бу камтарлик, ўз касбидан ғурурланиш, кадр-қиммат ва ор-номус ҳиссини ҳурмат қилиш — ўзида ва бошқаларда, виждонлилик, адолат, талабчанлик, ростлик. Шунингдек, меҳрибонлик — чунки у баъзан энг оғир жазодан ҳам самаралироқ шифо бериши мумкин ³.

Бинобарин, юқорида қайд этилган ахлоқий фазилатларнинг жами ходимнинг ахлоқий маданиятини шакллантиради, у уч даражага бўлинади: юқори, ўрта ва паст.

Юқори даража барча таркибий қисмларнинг бирлиги ва ўзаро таъсирида шаклланиши, чуқур ахлоқий билимлар бой ахлоқий туйғулар ва амалий ҳаракатлар билан чамбарчас боғлиқлиги билан тавсифланади.

² Котов Д.П. Профессиональный долг. – М., 1979 – С.45

³ Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе: Собрание сочинения. – М., Т.4. – 1967

Ўрта даража ахлоқий маданият таркибий қисмларининг қисман шаклланиши, яхши ўрганилган ахлоқий билимлар билан тавсифланади, аммо бу ҳар доим ҳам ҳаракатга йўл-йўриқ бўлавермайди, уни амалий амалга ошириш учун ирода йўқ, яхшилик ва ёмонлик, адолатли ва адолатсиз туйғулари кўпинча мавжуд.

Касбий ҳуқуқий маданият қонунлар ва меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни чуқур, ҳажмли ва формал билиш, шунингдек, ҳуқуқ тамойиллари ва ҳуқуқий тартибга солиш вазифаларини тўғри тушуниш, қонунга касбий муносабатда бўлиш ва уни қатъий ва тўлиқ қўллаш амалиёти сифатида тавсифланиши мумкин⁴.

Масалан, иқтисодий соҳада давлат томонидан ташкил этилган муносабатлар тизимида макродаражада (иқтисодий тикланиш ва бошқалар) ва микро даражада (муносиб иш ҳақи, бандликни таъминлаш ва бошқалар) криминологик оқибатларни нейтраллаштиришга қаратилган иқтисодий чоратadbирларда намоён бўлади.

1979 йилда Европа Кенгаши Парламент Ассамблеяси томонидан қабул қилинган Полиция тўғрисидаги декларацияда «полиция ходими ўз вазифаларини бажариши учун зарур касбий, психологик ва моддий шароитларга эга бўлиши, ўз навбатида, унинг шаъни, қадр-қимматини ҳурмат қилиш ва ҳимоялаш шарт», деб аниқ таъкидланган⁵. Полиция тўғрисидаги декларацияда кўрсатилган асосий қоидалар, шунингдек, 2001 йил 19 сентябрда Европа Кенгаши томонидан қўшимча тартибга солувчи ҳужжат

⁴ Макарова З.В. Культура уголовного судопроизводства. Челябинск. – 1996

⁵ Declaration on Police / Police Practice and Human Rights A European Introduction: A Reference Brochure. Strasbourg, 1999.

сифатида қабул қилинган Европа полиция этикаси кодексида ҳам мустаҳкамланган⁶.

Европа полиция этикаси кодекси қабул қилингандан сўнг, полиция ходимларининг шаъни, кадр-қиммати ва ишчанлик обрўсини ҳимоя қилиш каби ахлоқий ва деонтологик масалаларнинг аҳамиятини тушунишда сезиларли ўзгаришлар юз берди⁷. Халқаро ташкилотлар (БМТ, Интерпол, ЕХХТ ва бошқалар) полиция хизматлари тажрибасини умумлаштириш бўйича катта ишларни амалга оширди. Ушбу ишлар асосида Интерпол органлари ходимлари одоб-ахлоқ кодекси⁸ ва Ҳуқуқ-тартибот органлари ходимларининг ҳулқ-атвори кодекси⁹ қабул қилинди, уларда ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларининг номоддий ҳуқуқларини ҳимоя қилишга алоҳида эътибор қаратилган.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 1979 йил 17 декабрдаги 34/169 резолюцияси билан қабул қилинган Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимларининг одоб-ахлоқ кодексининг¹⁰ 8-моддасида ушбу Кодекс қоидаларига риоя қилган ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг мансабдор шахслари ҳурмат, ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва эъзозга лойиқ экани, жамоатчилик ва унга хизмат қилаётган ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, шунингдек ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш билан шуғулланувчи шахслар ҳамкорлиги зарурати таъкидланган. 1996 йилда БМТ

⁶ Рекомендация REC(2001)10 Комитета Министров государствам – членам о Европейском Кодексе полицейской этики (принята Комитетом министров 19 сентября 2001 г. на 765-м заседании Представителей министров) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

⁷ Вертепова Т. А. Честь, достоинство и репутация как объекты уголовно-правовой охраны // Общество и право. 2015. № 1 (51).

⁸ Interpol. Code of ethics for law enforcement officers [Электронный ресурс]. URL: <http://www.interpol.int/Public/Corruption/IGEC/Codes/Default.asp> (дата обращения: 12.01.2017).

⁹ Interpol. Code of Conduct for law enforcement officers [Электронный ресурс]. URL: <http://www.interpol.int/Public/Corruption/IGEC/Codes/Default.asp> (дата обращения: 27.12.2016).

¹⁰ Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. М., 1990.

Бош Ассамблеяси томонидан Давлат хизматчиларининг халқаро хулқ-атвор кодекси¹¹ ҳам қабул қилинди, бу кодекс давлат полиция хизматига ҳам тегишли.

ЕХХТнинг Демократик полиция фаолияти бўйича йўриқномасининг 143-моддасида (ЕХХТ, 2006)¹² қайд этилганидек, оддий фуқаролар сингари полиция ходимлари ҳам ҳимоя, адолатли суд жараёнини ўтказиш ҳамда уларга қарши жиноий иш юритилаётганда жимлик сақлаш ҳуқуқларига эга. Давлат органлари полиция ходимларига хизмат вазифаларини бажариши муносабати билан асосиз айбловлар қўйилган тақдирда уларни қўллаб-қувватлаш шарт.

Ҳуқуқ-тартибот органлари ходимларининг шаъни, кадр-қиммати ва ишчанлик обрўсини ҳимоя қилиш демократик давлатнинг ажралмас атрибути сифатида эътироф этилган бўлиб, улар касбий фаолиятининг асоси, ҳалоллигининг ўта муҳим шарти ҳисобланади. Касбий ахлоқ меъёрларини ишлаб чиқишда давлат хизматининг энг муҳим жиҳати сифатида ҳуқуқ-тартибот органлари фаолиятининг ахборот очиклигига қўйиладиган талабларни ҳисобга олиш керак¹³

Миллий гвардия ходимиغا қонун ҳужжатларига мувофиқ муайян ваколатлар берилганлиги унинг мақомидан келиб чиқиб белгиланадиган хизмат вазифаларини бажариш зарурати билан тақозо этилади¹⁴. "Ўзбекистон Республикаси Миллий Гвардияси тўғрисида"ги қонуннинг 10-моддасига

¹¹ International Code of Conduct for Public Officials United Nation [Electronic resource]. URL: <http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r059> (access date: 15.12.2016).

¹² Guidelines on the democratic framework of the police activity of the OSCE. 2006 [Electronic resource]. URL: <http://openpolice.ru/media/files/>

¹³ Клементьев А. С. Информационная открытость как фактор повышения деятельности полиции // Деятельность полиции и права человека: матер. Всерос. науч.-практ. конф. СПб., 2013.

¹⁴ Колодкин Л. М. Правоохранительная служба: вопросы правового регулирования и отраслевой принадлежности // Современные кадровые технологии и совершенствование воспитательной работ с личным составом органов внутренних дел: матер. науч.-практ. конф. М., 2012.

мувофиқ¹⁵, Миллий гвардия ҳарбий хизматчисининг (ходимининг) ўз ваколатлари доирасида қўйилган қонуний талаблари, шу жумладан қонунга риоя этиш, ҳужжатларни, текширув материалларини ва бошқа маълумотларни тақдим этиш, мутахассис ажратиш, Миллий гвардияга келиш ҳамда аниқланган қонунбузарликлар хусусида тушунтиришлар бериш тўғрисидаги, қоидабузарликларни, шунингдек уларнинг сабабларини ва содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни бартараф этиш ҳақидаги қонуний талаблари барча давлат органлари, бошқа ташкилотлар, мансабдор шахслар ва фуқаролар томонидан бажарилиши мажбурийдир.

Миллий гвардия ходимининг шаъни ва қадр-қимматига путур етказувчи ҳуқуқбузарлик остида суд амалиёти Миллий гвардия органлари ходимининг обрўсига, нуфузига, яхши номига ва юқори мартабасига путур етказадиган хатти-ҳаракатларни тушунади, бу уларни содир этган шахснинг паст ахлоқий фазилатлари, бевосита риоя қилиши шарт бўлган қонун ва норматив ҳужжатлар талабларини эътиборсиз қолдирганлигидир.

Миллий гвардия ходимининг бурчларини тушуниш манбаи анъаналар, миллий маданият, касбий жамоа вакилларининг яшаш шароитлари ва жамият томонидан қўйиладиган талаблардир¹⁶.

Миллий гвардия органлари ходимларининг фаолиятига қўйиладиган янги талаблар Ўзбекистон Республикаси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 апрелдаги ПҚ-5089-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси ходимларининг Интизом устави билан белгиланган.

Мазкур Устав ходимларда юксак маънавий-ахлоқий ва ишчанлик хусусиятларини, хизмат бурчини бажаришга нисбатан онгли муносабатни

¹⁵ "Ўзбекистон Республикаси Миллий Гвардияси тўғрисида"ги қонуни, 18.11.2020 йилдаги ЎРҚ-647-сон // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 19.11.2020 й., 03/20/647/1569-сон

¹⁶ Передня Д. Г. Образ российской полиции в сознании молодежи // Труды Академии управления МВД России. 2015. № 2 (34).

шакллантириш, ҳар бир ходимнинг ўз хизмат бурчини бажаришга нисбатан шахсий масъулияти, ички тартиб ва хизмат кийимини кийиш қоидаларига қатъий риоя этиш, шунингдек бошлиқларнинг қўл остидаги ходимларга нисбатан кунлик талабчанлиги, уларга доимий ғамхўрлиги, шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилиш, рағбатлантириш ва интизомий жазо чораларини оқилона уйғунлаштирган ҳолда ва асосли қўллашни талаб қилади. Бу талаблар конун устуворлиги, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳурмат қилиш, коррупцияга қарши сиёсат каби талаблар қаторида Миллий гвардия ходимининг маънавий-ахлоқий фазилатларига нисбатан жиддий ишонч ва талаблар мавжудлигини кўрсатади.

Миллий гвардия ходимларининг Интизом устави ходимлар томонидан хизмат вазифаларини бажаришда фуқаролар билан мулоқотда хушмуомала, камтар ва босиқ бўлиш, уларнинг мавқеидан қатъи назар, ҳеч бир шахс, гуруҳ ёки ташкилотларнинг камситилиши ёки афзал кўрилиши ҳолатларига йўл қўймасликни буюради.

Миллий гвардия ходимларининг Интизом Уставида қайд этилишича, Ҳар бир ходим Миллий гвардия сафига қабул қилинган кундан эътиборан одоб-ахлоқ қоидаларига амал қилишга мажбур. Одоб-ахлоқ қоидаларига риоя этиш ходимнинг касбий фаолияти, самарадорлиги ва хизматда ўзини тутишини баҳолашнинг мезонларидан бири ҳисобланади.

Мисол учун, Ўзбекистон Республикаси адлия органлари ва муассасалари ходимларининг одоб-ахлоқ қоидалари ¹⁷ ушбу тузилма ходимлари ўртасида ахлоқ, шаъни ва расмий одоб-ахлоқ қоидаларининг зарур даражасини шакллантириш учун асос бўлиб хизмат қилади. Ҳужжатда адлия ходимлари ва раҳбарларининг хулқ-атворига оид қоидалар мавжуд. Ушбу Қоидалар давлат хизматчисининг хулқ-атворига қўйиладиган талабларни ишлаб чиқади, улардан бири ҳар қандай вазиятда ўз кадр-қимматини сақлаш

¹⁷ <https://old.adliya.uz/upload/iblock/2022year/august/16/43.pdf>

зарурати ҳисобланади. Хулқ-атвор тамойиллари, нормалари ва қоидаларига риоя қилмаслик ёки нотўғри бажармаслик, шунингдек, Адлия идораси ходимининг шаънига доғ туширувчи ҳуқуқбузарлик содир этиш одоб-ахлоқ қоидалари бузиш ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгашининг 2018 йил 29 январдаги SOKQ-490-III-сон Қарори билан тасдиқланган Судьялар одоби кодексининг 4-моддасига кўра¹⁸, судья Судья ҳар қандай вазиятда ўз шаъни ва кадр-қимматини сақлаши, одоб-ахлоқ нормаларига риоя этиши, камтар, хушмуомала бўлиши ҳамда кўполликка йўл қўймаслиги шарт. Судья фуқаролар билан мулоқотда тўғри бўлиши, беодобликдан ўзини тутиши, шунингдек, маданиятлараро, миллатлараро ва динлараро нафрат, ифвогарлик учун шароит яратмаслиги керак. чунки бундай ҳаракатлар судья ва бутун суд тизими обрўсига путур етказди. Судьялар одоби кодексига судьялик фаолияти ҳақида оммавий ахборот воситаларида нотўғри маълумот тарқалган тақдирда, ҳар бир судья бундай ҳолатларга муносабат билдириши ва ўз шаъни ва касбий обрўсини қонуний йўл билан ҳимоя қилган ҳолда ҳаракат қилиши шартлиги қайд этилади.

Ходимларнинг одоб-ахлоқига, шунингдек, шаъни, кадр-қиммати ва касбий обрўсини ҳимоя қилиш бўйича ҳаракатларга қўйиладиган энг қатъий талаблар Ўзбекистон Республикаси прокуратура органлари ходимларининг “Касб одобномаси”да¹⁹ келтирилган, унга кўра прокурорлар обрўси, шаъни ва кадр-қимматига путур етказиши мумкин алоқалар ва вазиятлардан четлашиши шарт.

¹⁸ Судьялар одоби Кодекси. Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгашининг 2018 йил 29 январдаги 490-сон қарори билан тасдиқланган // <https://sudyalaroliykengashi.uz/uz/kodeks>

¹⁹ Ўзбекистон Республикаси прокуратура органлари ходимларининг Касб одобномаси. Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 2018 йил 19 декабрдаги 208-сонли буйруғи билан тасдиқланган // <https://sudyalaroliymaktabi.uz/uploads/literature/b19661c6c925530ca07105a054af3f18.pdf>

Прокурор ҳар қандай вазиятда ҳам ўз кадр-қимматини сақлаши, ўз касбининг шаъни ва кадр-қимматини қўллаб-қувватлашга қаратилган тарбияси, маълумоти, қарашлари ва эътиқодига эга бўлиши шарт.

Хулоса ўрнида яна бир бор таъкидлаш жоизки, Миллий гвардия органлари ходимларининг касбий ахлоқи шакллантириш, шунингдек, жамият олдидаги юксак масъулият ҳақидаги огоҳликни тақозо этади.

Жумладан, назаримизда, янгидан қабул қилиниши лозим бўлган Касбий ахлоқ кодексига Миллий гвардия ходимлари фаолиятининг деонтологик асосларини тартибга солиш мазкур орган ходимлари фаолияти ҳақидаги ахборот очиклигини оширади.

Президент Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Жамиятимизда коррупция, турли жиноятларни содир этиш ва бошқа ҳуқуқбузарлик ҳолатларига қарши курашиш, уларга йўл қўймаслик, жиноятга жазо, албатта, муқаррар экани тўғрисидаги қонун талабларини амалда таъминлаш бўйича қатъий чоралар кўришимиз зарур”. Албатта, давлат ҳокимияти органлари фаолияти устидан кучли жамоатчилик назоратини амалга ошириш фуқаролик жамиятини барпо этишнинг энг муҳим шартларидан бири ҳисобланади. Чунки, айнан фуқароларнинг фаоллиги, ижтимоий ҳодисаларга бефарқ ёки лоқайд эмаслиги ҳамда ҳар бир давлат хизматчисининг ўз фаолиятининг жамоатчилик назорати остида эканлигини чуқур ҳис этиб бориши демократик-ҳуқуқий давлатни мустаҳкамлашнинг муҳим шартидир.

Шу билан бир қаторда коррупцияга қарши курашишда аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, жамиятда коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш, давлат органлари ва бошқа ташкилотлар ходимларининг ҳуқуқий саводхонлигини ошириш, таълим муассасаларида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги ҳуқуқий таълим ва тарбияни кучайтириш давр талабидир. Зеро, ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданияти етук бўлган фуқаролар коррупцияга йўл қўймайдилар.

Шу сабабли ҳам биз жамоатчилик назоратини, давлат фаолияти, яъни, унинг ҳуқуқ-тартибот тузилмалари устидан ҳам жамият, жумладан, сиёсий партиялар ва депутатлар назоратини ҳар томонлама кучайтиришга алоҳида эътибор қаратишимиз лозим. Ана шунда коррупцияга қарши кураш изчил ва тизимли равишда амалга оширилади.

Бинобарин, коррупция ижтимоий хавфли хусусият касб этиб, у фуқаролар билан давлат ўртасида ишончсизлик пайдо бўлишига олиб келади. Ўз навбатида коррупцияга қарши кураш кўп қиррали мураккаб жараён бўлиб, у ўз ичига нафақат ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини, балки бутун жамиятнинг иштирокини талаб этади.

“Жамиятнинг демократия йўлидан жадал ривожланиши ва бу борада амалга оширилаётган ислохотларнинг муваффақияти кўп жиҳатдан одамларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданият даражасига боғлиқдир. Юксак ҳуқуқий маданият – демократик жамият пойдевори ва ҳуқуқий етуклик кўрсаткичидир. Фуқароларимизнинг сиёсий ва ҳуқуқий онгини юксалтирмасдан туриб амалга оширилаётган ислохотларнинг самарадорлигига эришиб бўлмайди” .

Мамлакатимиз Биринчи Президенти И.А.Каримов “Жамиятда жиноий “хуфёна иқтисодиёт”нинг мавжуд бўлиши уюшган жиноятчиликни келтириб чиқаради. Давлат ҳокимияти тузилмаларининг турли бўғинлари ва турли даража вакиллари ҳам унинг йўлдан оздирувчи таъсирига тушиб қолади. Коррупция вужудга келиб, у энг аввало, уюшган жиноий тузилмаларга мададкор бўлиш ёки тўғридан-тўғри ёрдам бериш учун давлат хизматининг имкониятларидан фойдаланади. Бу эса жиноятчилик ва коррупция жамиятга келтирадиган салбий оқибатлар туфайли жамият хавфсизлиги ва барқарорлигига тўғридан-тўғри таҳдиддир”, деб таъкидлаган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январдаги “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-5618-сон Фармонида жамиятда ҳуқуқий

онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришнинг асосий вазифалари сифатида *биринчидан*, давлат хизматчиларининг, шу жумладан Миллий гвардия органлари ходимларининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириб бориш, уларда коррупция ва бошқа ҳуқуқбузарликларга нисбатан муросасизлик муносабатини шакллантириш; *иккинчидан*, юридик таълимни такомиллаштириш, шунингдек, юридик кадрларни тайёрлаш, қайтатайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини ривожлантириш; *учинчидан*, жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришнинг илмий асосларини чуқур тадқиқ этиш каби белгиланганлиги бежиз эмас албатта.

Миллий гвардия органлари учун профессионал кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш бўйича узлуксиз ўқув-карьера жараёни тизими асосида Миллий гвардия органлари учун кадрларни тайёрлаш қуйидаги: 1) бошланғич касбий тайёргарлик; 2) махсус касбий тайёргарлик; 3) қайта тайёрлаш; 4) малака ошириш; 5) олий таълим; 6) бошқарув кадрларини тайёрлаш; 7) олий таълимдан кейинги таълимда ўқиш; 8) хизмат, жанговар ва жисмоний ҳамда маънавий-маърифий тайёргарликлардан иборат.

Юқорида таъкидланган ҳужжатлар талабидан келиб чиқиб Миллий Гвардия ва унинг бўлинмаларига қуйидагиларни самарали ҳал этиш муҳим вазифалар сифатида белгиланди:

- Миллий гвардия органлари ходимларининг малакасига қараб хизмат бўйича ўсишини таъминлаш, куч ва воситаларни самарали бошқаришда раҳбар кадрларнинг интеллектуал ва профессионал салоҳиятини янада ошириш;

- барча тоифадаги Миллий гвардия органлари ходимларининг самарали хизмат ўташи ва уларнинг хизмат мартабаси ошиши учун хизматнинг бутун муддати давомида узлуксиз равишда таҳсил олиш ва малака ошириб боришига эришиш;

- доимий равишда Миллий гвардия органлари ходимларининг

хизматдан ажралмаган ҳолда бевосита жойларда малакасини оширишни таъминлаш мақсадида масофавий ва мобиль сайёр курсларини ўтказиб бориш;

- анъанавий малака ошириш билан бир қаторда касбий ўқитишнинг уйғунлашган, иш жараёни билан биргаликда олиб бориладиган шакллари, кадрлар малакасини оширишни белгиланган даврийлигига риоя қилинган ҳолда таълим дастурларини, билим ва кўникмаларни доимий такомиллаштиришдан иборат кредит-модуль механизмини жорий қилиш.

Мазкур вазифаларни самарали ҳал этиш мақсадида бизнингча қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш лозим деб ҳисоблаймиз:

биринчидан, Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардия органлари ходимлари малакасини ошириш ва қайта тайёрлашга қўйиладиган давлат таълим талаблари, стандартларини замонавий талаблар, илғор халқаро тажриба асосида янада такомиллаштириш;

иккинчидан, тасдиқланган давлат таълим талаблари асосида ўқув дастурлари, ишчи фан дастурларини, дарсликлар, ўқув-услубий ҳужжатлар, ўқув қўлланмалар, маърузалар тўпламларини янада сифатли ва тизимли тайёрлаб чоп эттириб бориш;

учинчидан, ўқув жараёни ва Миллий гвардия органларида ҳуқуқни муҳофаза қилиш ҳамда ҳуқуқни қўллаш амалиёти ўртасида узвий алоқани таъминлаш;

тўртинчидан, ривожланган хорижий ва МДХ давлатларнинг етакчи соҳавий таълим, малака ошириш ва илмий муассасалари билан янада яқин ҳамкорликни, қўшма ҳуқуқий тадқиқотларни, профессор-ўқитувчилар ўзаро тажриба алмашинувини малака оширишини ташкиллаштириш ва фаоллаштириш шунингдек, ўқув-таълим жараёнига хорижий олимлар ва мутахассисларни фаол жалб қилиш;

бешинчидан, мамлакатимизнинг олий ҳарбий таълим муассасалари, малака ошириш ҳамда илмий муассасалари билан ўзаро ҳамкорликни ўрнатган ҳолда профессор-ўқитувчилар ўзаро тажриба алмашинувини малака

оширишини ташкиллаштириш ва фаоллаштириш, мастер-класс машғулотларга ўзаро қатнашувни йўлга қўйиш;

олтинчидан, Миллий гвардия органлари нинг барча тоифадаги ходимларини самарали инновацион ахборот ва педагогик технологияларни қўллаган ҳолда ўқитиш ва малакасини оширишни ташкил этиш;

еттинчидан, ўқитишнинг кредит-модуль тизимини ва тингловчилар билимини баҳолаш усулларини такомиллаштириш, ўқув жараёнида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг қўллаш ҳамда ўқув базасини модернизациялаш;

саккизинчидан, Миллий гвардия органлари учун юқори ҳуқуқий онгли ва маданиятли малакали, ижодий фикрлайдиган, халқпарвар ва ҳалол кадрлар тайёрлашни таъминлаш.

Шу боис, Миллий гвардия органларига юксак ҳуқуқий онгли ва маданиятли малакали мутахассисларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишдоимо давлатимиз ва жамиятимиз олдида турган долзарб масалалардан бири бўлиб ҳисобланади.

Ҳозирги кунда юртимизда ёшларнинг интеллектуал ва касбий маданиятини юксалтириш, уларни мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қўламли ислохотларнинг фаол иштирокчисига айлантириш борасида улкан ишлар олиб борилмоқда. Зеро, замонавий билим ва кўникмаларга эга, мамлакатнинг порлоқ келажаги учун масъулиятни ўз зиммасига оладиган баркамол, етук, мақсадга интилувчан ва серғайрат ёшларни тарбиялаш ҳозирги куннинг энг муҳим вазифаларидан биридир. Мустақиллигимизнинг 29 йиллигига бағишланган тадбирда Президентимиз Ш.М. Мирзиёев «Янги Ўзбекистон» иборасига алоҳида тўхталиб, «Халқимизнинг улуғвор қудрати жўш урган ҳозирги замонда Ўзбекистонда янги бир уйғониш – Учинчи Ренессанс даврига пойдевор яратилмоқда, десак, айна ҳақиқат бўлади», деб таъкидлаган эди.

Бу бежиз эмас. Зеро замон талабларига жавоб бера оладиган, ҳуқуқни

муҳофаза қилувчи орган ходимларни тайёрлаш учун кенг имкониятлар яратиш, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг янгидан ташкил этилаётган бўлинмаларини ва киритилаётган лавозимларини зарур билим, амалий кўникма, маънавий-ахлоқий фазилатларга эга, қўйилган вазифаларни самарали бажаришга қодир бўлган юқори малакали кадрлар билан тўлдириш мақсадида бир қанча норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тасдиқланди.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январдаги «Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида» ПФ-5618-сон фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 15 апрелдаги «Жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида профессионал кадрларни тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ПК-5077-сон қарори асосида Миллий гвардия органлари тизимида кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизими ривожлантирилди ва таълим муассасаларининг энг муҳим вазифаси деб белгиланди.

Бугунги кунда Миллий гвардия олий таълим муассасаларида юксак профессионал маҳоратга эга бўлган мутахассисларни тайёрлаш жамият истиқболини юксалтиришнинг негизи ҳисобланади. Шунинг учун ҳам тингловчи ва курсантларда касбий маданият ва ҳуқуқий онгни шакллантириш жамиятнинг, миллатнинг ички ҳаёти, руҳий кечинмалари, ақлий қобилияти, идрокини мужассамлаштирувчи қудратли куч, инсон ва жамият ривожланишининг негизи сифатида Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотларнинг бош омили ҳисобланади.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикасининг 18.11.2020 йилдаги ЎРҚ-647-сон “ Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси тўғрисида”ги Қонуни асосий мақсадларидан бири сифатида, Миллий гвардия органларида содир этилиши мумкин бўлган нојўя хатти-ҳаракатлар, суиистеъмолчилик ва коррупция ҳолатларининг барвақт олдини олиш, ҳуқуқ-тартибот тизими обрўсига салбий таъсир кўрсатувчи низоли вазиятларни юзага келтирмаслик

белгиланган.

Мазкур қонунда белгиланган мақсад ва вазифаларни амалга ошириш Миллий гвардия органлари ходимларининг ҳуқуқий саводхонлигини ошириш орқали амалга оширилади. Ходимлар мамлакатимиз қонунчилик тизими ва ундаги янгиликлар, ўзгартиш ва қўшимчалар хусусида хабардор қилинмас экан, биз қонунда белгиланган мақсад ва вазифаларга эриша олмаймиз.

Миллий гвардия органлари шахсий таркибини юридик маълумотга эга бўлган қисмини ҳуқуқий билимлари масаласи бизни қисман ташвишга солмаслиги мумкин, аммо тизимда хизмат қилаётган ноюридик таълим муассасаларини тамомлаган ва тўлиқ юридик маълумотга эга булмаган тоифасига эса алоҳида эътиборда булиши шарт ва зарурдир. Биз асосан ҳуқуқий таълим беришда мазкур контингентни ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтиришга алоҳида эътибор беришимиз лозим бўлади. Чунки мазкур ноюридик таълим муассасаларини тамомлаган ва тизимда хизмат қилаётган ходимлар ҳам кундалик фаолиятида фуқаролар билан ҳуқуқий масалада рўбарў келади ҳамда уларда ҳуқуқий билимларнинг етарли даражада эмаслиги фуқаролар билан низоли вазиятларни юзага келтиради ва бу эса ўз навбатида Миллий гвардия тизими обрўсига путур етказди. Бунга яққол мисол сифатида Миллий гвардия органлари ходимларининг фуқаролар билан ностандарт вазиятларда юзага келаётган ҳолатлар бўйича ижтимоий тармоқдаги хабарларда кўришимиз мумкин.

Шахснинг ҳуқуқий маданияти, деб ёзади Л.А. Петручак — жамиятнинг ўзига хос қадрияти бўлиб, инсоният ўз мавжудлигининг бутун тарихи давомида яратган маънавий ва моддий қадриятлар йиғиндисини ифодалайди. Ҳукмрон маданият ҳар қандай инсонга нисбатан фидойи, адолатли ва

хайрихоҳ муносабатни назарда тутувчи умуминсоний маданиятга йўналтирилганлиги жуда муҳимдир”²⁰.

А.И. Солженицин ҳалоллик, виждонлилик ва одиллик муҳимлигини бир неча бор таъкидлаган: "Ахлоқий тамойил ҳуқуқий тамойилдан юқори бўлиши керак" ²¹.

Ҳуқуқий таълимнинг натижаси — бу ходим шахсининг шаклланган ҳуқуқий муносабати, унинг мавжуд ҳуқуқий кадриятлар ва институтларга муносабатини кўрсатади. Миллий гвардия органлари ходимларининг касбий колоқлиги, биринчи навбатда, ўз хизмат вазифаларини тушунмаслиги, психологик устунлик ҳисси ва муқобил ахлоқий-ҳуқуқий кўрсатмалар билан изоҳланади. Буларнинг барчаси ходимнинг ахлоқан мослашувчанлигини келтириб чиқаради ва охир-оқибат ўзидан норозилик ҳиссини ўйғотиб, ходимнинг ҳуқуқий онги деформациясига олиб келади²².

Юқоридагилар билан боғлиқ ҳолда, савол туғилади: қандай қилиб ходим ижобий ҳуқуқий муносабатларни шакллантириши мумкин? Психологларнинг таъкидлашича, биринчи навбатда, ходимнинг касбий ва шахсий муносабатини, инсоннинг оддий ҳаёти ва хатти-ҳаракатларига таъсир қилишини аниқ ажратиш керак. Уларни қандай тартибга солишни ўрганиш муҳим. Меҳнат вазифаларини шахсий муносабатларга айлантиришнинг сабаби, ҳар доим ўз вазифаларини бажаришга психологик жиҳатдан тайёр бўлиш заруратидир.

Бизнинг фикримизча, ижобий ҳуқуқий муносабатларни шакллантириш инсоннинг психологик устунлигини аниқлашдан бошланиши керак. Шу муносабат билан, ходим учун тезкор ва расмий фаолият натижаларига таъсир

²⁰ Петручак Л.А. Правовая культура современной России: теоретико-правовое исследование: дис д-ра юрид. наук. М., 2012.

²¹ Солженицын А.И. Как нам обустроить Россию: сильные соображения. М., 1991.

²² Кудрявцев В.Н. Генезис преступления: опыт криминологического моделирования: учебное пособие для вузов. М., 1998.

қилувчи шахсий хулқ-атворнинг муқобил муносабатларини шакллантириш катта аҳамиятга эга²³. Психологик нуқтаи назардан, вазифалар ва ҳис-туйғулар ўртасида чуқур боғлиқлик мавжуд. Вазифанинг мақсади ҳар доим Миллий гвардия ходимидан зарур муносабатни талаб қилиши керак, бунга эришиш учун у максимал даражада ҳаракат қилади. Шунинг эса тутиш керакки, бу нафақат ҳис-туйғулар билан, балки ихтиёрий компонентлар, натижанинг дастурлаштирилиши ҳолати билан ҳам боғлиқ²⁴.

Тадқиқотчилар ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларининг ижтимоий-ҳуқуқий муносабатлари потенциал равишда "қонуний", "қонунга хилоф", "қонунни четлаб ўтишга" йўналтирилган бўлиши мумкинлигини таъкидлайдилар, чунки уларнинг фаолияти орқали жамият ҳаётининг барча ижобий ва салбий томонлари жуда аниқ намоён бўлади²⁵.

Низонинг олдини олиш субъектлар ўртасидаги қарама-қаршилик эҳтимолини истисно қиладиган ижтимоий шароитларни яратиш ва сақлашни ўз ичига олади. Ушбу мақсадлар учун низонинг асосий иштирокчиларига таъсир кўрсатилади, уларнинг хатти-ҳаракатларининг мотивлари, объектив элементлари (объектлар, фойдаланиладиган потенциал (кучлар, воситалар)), қарама-қаршилик сабаблари бартараф этилади.

Низоларнинг олдини олиш ҳам умумий ижтимоий, ҳам умумий ҳуқуқий, ҳам индивидуал даражада амалга оширилади²⁶. Ушбу даражани, шунингдек, профилактиканинг индивидуал даражасининг ички (профилактика фаолияти

²³ Мещерякова А.В., Мещерякова С.Н. О формировании пускового механизма правового поведения личности // Философия права. 2015. № 1(68).

²⁴ Пустовалова И.Н. Формирование правосознания как основное условие деинституализации коррупционных отношений // Гуманитарные и социальные науки. 2011. № 1.

²⁵ Кожевников С.Н. Понимание права: разные теоретические аспекты // Юрист. 2004. № 11.; Коробка В.Н. Деформация профессионального правосознания следователей и пути ее устранения. Ростов н/Д, 2000.

²⁶ Худойкина Т. В., Васягина М. М. Профилактика юридического конфликта: теория и практика: монография. Саранск, 2007. С.45-51.

олиб бориладиган субъектдан келиб чиқадиган) таркибий қисми сифатида ҳам кўриб чиқиш мумкин. Шу билан бирга, "ташқи профилактика ҳар доим шахсинг мустақил ўзини ўзи олдини олишга тайёрлигига "ҳисобланади", бу эса ташқи профилактикани тўлдиради ва бойитади"²⁷.

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларида низоларнинг олдини олиш учун турли хил чоралар қўлланилиши мумкин, уларни кундалик фаолиятда қўллаш қобилияти алоҳида ўрин тутади. "Фан ва амалиёт шуни кўрсатадики, ахлоқ, мулоқотнинг ахлоқий меъёрлари ва уларни ҳаётда қўллаш тўғрисидаги билимлар салбийни йўқ қиладиган ва низоларнинг олдини оладиган мулоқот услубини танлашга ёрдам беради"²⁸.

Шу билан бирга, барча субъектлар билан мулоқот қилиш уларнинг шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилишни, тўғрилигини, вазминлигини ва диққатлилигини талаб қилади.

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш соҳасидаги низоларнинг олдини олишга қаратилган касбий этиканинг талаблари ўзига хос бўлиши мумкин, яъни касбий ахлоқ нормаси тўғридан-тўғри низоларнинг олдини олиш талабини ўз ичига олиши ёки низоларнинг олдини олиш зарурлигини бевосита кўрсатмасдан профилактика йўналишига эга бўлиши мумкин.

Мисол учун, судьялар шахсий обрўсига ёки суд нуфузига путур етказадиган зиддиятли вазиятларни олдини олиши шарт²⁹. Худди шундай қоидалар ички ишлар органлари ходимларига нисбатан ҳам мустаҳкамланган

²⁷ Ўша асарда – С.190.

²⁸ Кочергина Н. И. Этика деловых отношений и предупреждение конфликтов // Труд и социальные отношения. 2010.№ 10. С.21.

²⁹ СУДЬЯЛАР ОДОБИ КОДЕКСИ. Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгашининг 2018 йил 29 январдаги 490-сон қарори билан тасдиқланган // <https://sudyalaroliykengashi.uz/uz/kodeks>

³⁰. Адвокатнинг касб этикаси Қоидаларида ҳам адвокат манфаатлар тўқнашуви ва зиддиятли вазиятларда юриш-туриши хусусида бевосита «огоҳ этилади».³¹

Миллий гвардия ходимлардан фуқаролар билан мулоқот қилишда тўғрилиқ ва эҳтиёткорлик талаб қилинади, ҳамкасблари билан ҳамкорлик ва ўзаро кўмаклашув талаб этилади.

Ахлоқий тарбия — шахс иштирок этаётган фаолият унинг ахлоқий тарбиясининг асосий шакли ҳисобланади. Бу, биринчи навбатда, таълим бериш эмас, балки амалий йўналишга эга бўлган жараён дир. Бу ҳар доим инсонларнинг ўзаро таъсири, биргаликда яратиш жараёни бўлиб, унинг давомида маълум ахлоқий фазилатларнинг шаклланиши содир бўлади.

Жамиятда доимий равишда авлодлар алмашинуви ўз беради. Дарҳақиқат, анъаналар тарихий онгнинг бир турини ифодалайди, унда ўтмиш ҳозирги куннинг прототипи ва ҳатто келажак камолотининг манбаларидан бири эканлигини даъво қилади. Анъаналарнинг табиати зиддиятли бўлиб, бир томондан, ўтмишни мутлақлаштириш ва сақлаш, ўзгармаслик рамзи каби кўринади.

Бироқ, шу билан бирга, анъаналар ҳаётнинг янги, янада прогрессив шакллари ва нормаларини шакллантириш йўлида консерватив куч сифатида ҳам ҳаракат қилиши мумкин. Анъаналар ва янгилик, анъаналар ва замонавийлик ўртасидаги жонли зиддиятгина анъаналар янгиланишга тайёр бўлиб, ўз-ўзидан ривожланиш манбасига айланганда ўзининг ҳақиқий ҳаётий тасдиқловчи кучини намоён қилиши мумкин. Амалиёт шуни кўрсатадики,

³⁰ Ички ишлар органлари ходимларининг одоб-ахлоқ қоидалари. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар

вазирининг 2016 йил «30» майдаги 82-сон буйруғи билан тасдиқланган // https://api-portal.gov.uz/uploads/39252dd1-56be-243f-b366-7610f7a9b50d_media_.pdf

³¹ Адвокатнинг касб этикаси қоидалари. Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатасининг II Конференциясининг 2013 йил 27 сентябрдаги қарори билан тасдиқланган // [https://nrm.uz/contentf?doc=549533_advokatning_kasb_etikasi_qoidalari_\(advokatlar_palatasining_ii_konferenciyasini_ng_27_09_2013_y_qaroriga_8-ilova\)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana](https://nrm.uz/contentf?doc=549533_advokatning_kasb_etikasi_qoidalari_(advokatlar_palatasining_ii_konferenciyasini_ng_27_09_2013_y_qaroriga_8-ilova)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana)

жамият анъаналари эъзозланган жойда модернизация янада муваффақиятли кечади. Шу билан бирга, анъаналар ўз ҳаётийлигини сақлаб қолади ва замон талабларига жавоб берган ҳолда янгиланиб бораверади.

Ҳақиқатан ҳам, функционал нуқтаи назардан, анъаналар ўтмиш ва ҳозирги кун ўртасида воситачи, намуналар, техникалар ва кўникмаларни сақлаш ва узатиш механизми сифатида ишлайди. Анъаналар ахлоқий тамойиллар ва меъёрлар (кодекслар) каби анъанавий алоқаларни такрорлаш орқали амалга оширилади.

Шу билан бирга, уларнинг асосий вазифаси ахлоқий тамойиллар ва нормаларнинг бузилишини жазолаш эмас, балки олдини олишдир.

Бугунги кунда ахлоқ кодексининг аҳамияти нимада ва уларни яратиш давлат хизмати учун нима учун муҳим? Қоида тариқасида, ахлоқий хулқ-атвор қоидалари жамиятнинг ахлоқий онги илгари шаклланган ахлоқий талабларни акс эттиради.

Келинг, тарих саҳифаларига мурожаат қилайлик. Жумладан, чор Россия полициясида ҳар бир полиция ходими ўз хизмат вазифаларини бажариш чоғида ўз онгу-қарашининг ўзагида ҳалоллик, адолат ва матонат, мардлик, қиролга, қонунга, қасамёдга чексиз садоқатни ҳис этиши зарур эди. Ҳар бир сўз ва иш полициячининг қалбида нафақат суверен ва Ватанга содиқлик, балки виждон ва муқаддас қасамёд хотирасини ҳам уйғотиши керак эди. Ўзаро ёрдам, бир-бирининг шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилиш полиция органлари фаолиятини самарали таъминлашнинг муҳим омилларидан бири сифатида қайд этилган.

Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси ходимларининг Интизом устави ходимларнинг ахлоқий меъёрларини белгилаб берди. Қасамёд билан бир қаторда, ушбу Устав Миллий гвардия тузилмалари ходимининг онги ва виждонига қаратилган асосий ахлоқий йўриқномадир.

Кўриб турганимиздек, авлодлар узлуксизлиги жамият тараққиётининг намунасидир. Бу икки томонлама жараён бўлиб, оқсоқолларнинг чақириғи кўп

йиллик кураш ва меҳнат давомида тўпланган энг яхши нарсаларни ёш авлодга етказиш, шахсий намуна орқали ёшларда фуқаролик, ватанпарварлик, Ватанга муҳаббат туйғуларини шакллантиришдир.

Инсонларнинг чинакам юксак ахлоқий фазилатлари II Жаҳон уруши йилларида алоҳида куч билан намоён бўлди. Москва ва Ленинград, Сталинград ва Новороссийск яқинида, Одесса, Киев, Севастопол, Тула деворларида — ҳамма жойда, босқинчиларнинг фронтларида ва чуқур фронт орқасида, бўлинмалар, полклар, ички қўшинлар батальонлари жасорат билан жанг қилдилар. Ушбу тузилмаларнинг кўплаб жангчилари ва командирлари энг юқори ҳарбий унвонларга сазовор бўлишди.

Анъаналар ғалаёнлар, фавқулодда вазиятларда ва жанговар вазиятларда янги иқтисодий муносабатларга кескин ўтиш даврида ўзини энг ёрқин ва самарали намоён қилади. Шунинг учун ҳам ҳарбий анъаналар мамлакат халқларининг қаҳрамонлик руҳини, беқиёс маънавий ва жанговар фазилатларини ўзида мужассам этган қатламдир. Улар замонлар оша туғилиб, камолга етган, замон синовидан ўтган ва замонавий жамиятда инсонлар онгида яшаб келмоқда.

Халқ фидойилик ва қаҳрамонликсиз ўз она юртини ҳимоя қила олмаслигини биларди. Ва бугунги кунда, энг қимматли ва муқаддас нарса сифатида, ҳарбий анъаналар, она ватанга, Ватанга муҳаббат, Ватан учун кураш қаҳрамонларининг шон-шарафи ёш авлодга ўтади.

Ёш ходимлар билан индивидуал тарбиявий ишлар олиб боришда мураббийлик ҳам алоҳида ўрин тутади. Айни пайтда менторлик институтига катта эътибор берилмоқда. Мураббийлик бир вақтнинг ўзида ходимнинг касбий ва маънавий юксалишига ёрдам беради ва ходимнинг ижтимоий бурчни юксак онгли, топширилган иш учун масъулият ҳисси билан ўз ишининг устаси бўлиб етишишини таъминлашга қаратилган.

Ёшларга Миллий гвардия ишини катта ҳаётий ва касбий тажрибага эга мутахассислар ўргатишлари керак.

Айнан мана шунинг учун ҳозирги вақтда кадрлар билан тарбиявий ишларда янги усул ва шакллардан фойдаланиш зарурати туғилади. Замонавий шароитда мураббийликнинг ортиб бораётган роли унинг жамиятнинг бир қатор муҳим функцияларини бажариши билан ҳам белгиланади:

- ёш ходимларни Миллий гвардия органлари ва уларнинг бўлинмалари тарихи ва анъаналари билан таништирган ҳолда касбий аҳамиятли фазилатларни шакллантиради;

- катталар тажрибасидан фойдаланиб, фаол, фуқаролик ва ҳаётий позицияни, хизматга масъулиятли ва онгли муносабатни шакллантиради.

Менторликнинг турли шаклларининг комбинацияси кўп қиррали. Менторликнинг энг кенг тарқалган шакллари қуйидагилардан иборат:

индивидуал, менторга битта тажрибали ходим тайинланганда;

гуруҳ, ёш ходимлар гуруҳига битта мураббий тайинланганда;

жамоавий, ходимларнинг асосий жамоаси мураббийга тайинланганда.

Улар бир-бирига боғланган ва уларнинг ҳеч бири бир-биридан ажралган ҳолда мавжуд эмас. Амалий фаолиятда улар нафақат бир-бирига боғланган, балки бир-бирига ўзаро сингиб боради.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари атрофида нормал ахлоқий муҳит бугунги кунда жамиятда ҳар қачонгидан ҳам муҳимроқдир. Миллий гвардия ҳимоя қилиши керак бўлган ижтимоий қадриятларни ҳурмат қилиш муҳим аҳамиятга эга.

Жиноят жамият онгида нафақат давлат томонидан тақиқланган ғайриқонуний қилмиш, балки ахлоқсизлик, шахс маънавияти етишмаслигининг кўриниши сифатида ҳам қабул қилиниши керак. Бугунги кунда касбий ва ахлоқий муаммоларнинг стратегияси ва тактикаси меҳнатда масъулият, виждонлилик, бурч ҳисси каби фазилатларни шакллантириш билан белгиланади. Касбий фаолиятда ахлоқий тамойилларнинг аҳамияти аниқ, анъаналарнинг кучи шундан иборатки, улар орқали маълум меъёрлар, қадриятлар ва идеалларни оқилона ўзлаштириш мумкин.

Шуни таъкидлаш керакки, касбий ҳуқуқий онгни шакллантиришни белгилайдиган энг кенг тарқалган, типик ҳолатларни аниқлаш жуда қийин вазифадир. Касбий ҳуқуқий онгни юзага келтирадиган ҳолатларнинг (омилларнинг) универсал рўйхатини яратиш имконияти ҳақида сўз юритиш мумкин эмас.

Ўз навбатида, умумий омилларни ички (субъектив) ва ташқи (объектив) га бўлиш мақсадга мувофиқ. Ички (субъектив) омиллар — бу ходимнинг индивидуал хусусиятлари киради. Касбий ҳуқуқий онг ҳақида сўз борганида, у ҳали ҳам асосан ўз эгаларининг ҳуқуқий фаолияти жараёнида шаклланаётганини таъкидлаймиз.

Миллий гвардия ходимларининг касбий ҳуқуқий онгининг қайд этилган таркибий қисмларининг фаолияти ҳуқуқни қўллаш жараёнининг иккинчи босқичи — ишнинг ҳуқуқий асосларини белгилаш доирасида амалга оширилади. Айнан шу босқичда, қонунга кадр-қийматли муносабат ва уни қўллаш амалиёти асосида, ходим муайян ҳуқуқий вазиятни ҳал қилишда қийматга асосланган (баҳоловчи) ҳуқуқий фикрлашни ривожлантиради.

Ўз навбатида, ҳуқуқни қўллашнинг учинчи босқичида ходимнинг ҳуқуқни қўллаш амалиётига тайёрлиги кўринади, яъни унда ҳуқуқий муносабат ва қадрият йўналишлари шаклланади.

Ҳозирги вақтда Миллий гвардия ташкилотлари, бўлимлари, хизматлари ва бўлинмалари раҳбарлари авторитар раҳбарлик услубини ва бўйсунувчиларга тегишли таъсир кўрсатиш усулларини тобора кўпроқ қабул қилмоқдалар. Ўйлаймизки, бу эътирозларга сабаб бўлиб, зиддиятли вазиятларнинг пайдо бўлишига, жамоада ноқулай маънавий-психологик муҳитга, касбий ҳуқуқий онгининг деформациясига ва бошқаларга олиб келади.

Ҳозирги вақтда жамият ахлоқий тамойилларда маълум қарама-қаршилиқлар ва фарқларнинг мавжудлиги билан ажралиб туради. Инсон, бизнингча, ўз фаолиятини фақат нормалар билан бошқара олмайди. Улар

турли хил ҳаётӣй вазиятларни қамраб олмайди ва шунинг учун ҳар қандай одам учун кенг қамровли ахлоқий кўрсатмалар бўлиб хизмат қила олмайди.

2020 йил 18 ноябрдаги ЎРҚ-647-сон “ Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси тўғрисида”ги қонуни 9-моддасига кўра “Миллий гвардия ўз зиммасига юклатилган вазифаларни бажаришда давлат органлари ва бошқа ташкилотлар, фуқаролик жамияти институтлари ҳамда фуқаролар билан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳамкорлик қилади”³². Бу норма Миллий гвардия тизими ўртасида ўзига хос мулоқот учун имконият яратади, албатта, бу ҳолат Гвардия фаолиятини янада такомиллаштиришга ижобий таъсир кўрсатади.

Шуни таъкидлаш керакки, ўрганиш натижаларига кўра, фуқароларнинг Миллий гвардия ишини тушунишлари кўп жиҳатдан уларнинг Йўл ҳаракати ҳавфсизлиги пост-патруль хизмати ходимлари билан ва маҳаллий ИИБ ходимлари билан биргаликда фаолият юритиши тажрибасига асосланади.

Жамият онгида Гвардиячининг нисбатан анча ижобий қиёфаси шаклланган: у биринчи навбатда жисмоний баркамоллик (77%), хушмуомалалик (66%), ҳурмат (66%), одоблилиқ (65%), жасорат (65%), юқори малака (64%), ёрдам беришга тайёрлик (64%) каби фазилатларга эга.

Сўров иштирокчиларидан фақат учта саволга жавоб бериш сўралган³³.

Жумладан, "Ўзингизни жиноятчилардан, ҳаётингизга, соғлиғингизга, мулкингизга тажовузлардан ҳимояланган ёки ҳимояланмаган ҳис қиласизми?" Респондентларнинг 72% «ўзини ҳимояланган ҳис қилади», 13% «ҳимоясизга кўра, ҳимояланган», 10% респондент «ҳимоялангандан кўра ҳимоясиз» ва сўровда қатнашган атиги 4% фуқаро “ўзимни ҳимояланмаган ҳис қиламан” вариантини танлаган. Жавоб бериш қийналган — 1% респондент. Шундай

³² Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 18.11.2020 йилдаги ЎРҚ-647-сон // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 19.11.2020 й., 03/20/647/1569-сон

³³Қаранг: Диссертациянинг 2-сонли иловаси

килиб, сўровда қатнашган фуқароларнинг аксарияти (72%) Ўзбекистонда жинойтчилардан, ҳаёти, соғлиғи ва мулкига тажовузлардан тўлиқ ҳимояланганлигини ҳис қилади³⁴.

«Шахсингиз ва мулкый хавфсизлигингизни таъминлашда Миллий гвардия ходимига ишонч билдирасизми?» деган саволга 84,5% респондент «тўлиқ ишонаман» деб жавоб берган. 7% респондент "ишонмасликдан кўра ишонишларини" тан олган. «Ишонишдан кўра ишонмайман» жавоб вариантини 5% киши танлаган, атиги 3% фуқаро умуман ишонмаслигини қатъий маълум қилган. 0,5% фуқаро жавоб танлашда қийналган. Бинобарин, аҳолининг аксарияти (84,5%) шахсий ва мулкый хавфсизлигини таъминлашда Миллий гвардияга ишонч билдирган³⁵.

Учинчи савол респондентнинг яшаш жойидаги Миллий гвардия ишига қандай баҳо беришни аниқлашга бағишланди. Шу тариқа, 65% фуқаро «маҳалламизда Миллий гвардия ходимлари фаолиятига ижобий баҳо беришини» айтган. 25% респондент "салбийдан кўра ижобийга яқин" деган фикрни берган, 5% респондент ўз ҳудудида Миллий гвардия ишини «ижобийдан кўра салбийга яқин» деб баҳолаган. Сўровда қатнашган 5% фуқаро Миллий гвардия ходимлари фаолиятига салбий баҳо берди. Натижада жамоатчилик фикрини мониторинг қилишда иштирок этган фуқароларнинг 65 фоизи Миллий гвардия органлари фаолиятини ижобий баҳолаган³⁶.

Шу муносабат билан, касбий ҳуқуқий онгни оширишнинг асосий йўналиши ходимларга моддий (муносиб иш ҳақи, мукофотлар тўлаш, қимматбаҳо совғалар билан мукофотлаш ва бошқалар) ва маънавий (касбий

³⁴Ўша жойда.

³⁵Ўша жойда.

³⁶Қаранг: Диссертациянинг 2-сонли иловаси (Жамоатчилик фикри сўрови натижалари).

фаолият сифати учун) рағбатлантириш шакллари (мақтов ёрлиғи, миннатдорчилик эълон қилиш ва бошқа)ни тегишли тарзда қўлланишидир.

Бизнинг фикримизча, миллий гвардия ходимлари учун зарур бўлган интеллектуал фазилатлар ривожланган мантикий тафаккур, яхши хотира ва бошқаларни ўз ичига олиши керак. Бунда биз кўпроқ ҳуқуқни муҳофаза қилиш каби ҳуқуқий фаолиятнинг ушбу турида қўлланиладиган ваколатли хусусият ҳақида гапирамиз. Мисоллар: корпоратив (идоравий) омиллар, тоталитар (бирёқлама, ҳукмронлик, ҳокимият номидан) фикрлаш ва ходимларнинг хатти-ҳаракатларидаги муайян стереотиплари ва бошқалар.

Келинг, бугунги кунда, бизнинг фикримизча, ушбу гуруҳнинг энг муҳим омили — миллий гвардия хизмат гуруҳларининг ижтимоий-психологик муҳити ҳақида батафсилроқ тўхталиб ўтамиз.

Маълумки, аксарият ҳолларда миллий гвардия ходимларининг қонуний фаолияти натижалари индивидуал эмас, балки жамоавийдир.

миллий гвардия ходимлари томонидан шаклланаётган қадриятлар ва уларнинг қонунни қўллашдаги роли бўйича умумий нуқтаи назар одамга ўз ҳамкасблари фаолияти натижаларига дахлдорлигини ҳис қилиш имконини беради.

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятида ходимнинг амалиётда орттирган касбий малакаси ва ҳуқуқий билимлари узвий боғлиқдир. Ҳуқуқий онгнинг ушбу турини касбий-ҳуқуқий онг деб ҳисобласак, бу адвокат ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимларининг ҳуқуқий онги дейишимиз мумкин бўлади. Бу Миллий гвардия органлари ходимларининг ҳуқуқий онгининг табиати бўлиб, у фаолиятнинг ахлоқий таркибий қисмлари ўзлаштирилган ҳуқуқий нормалар тўғрисидаги билимлар ва уларни қўллаш малакалари билан узвий боғлиқлиги билан ажралиб туради. Ушбу соҳалар Миллий гвардия органлари ходимларининг касбий маданияти таркибида ҳуқуқий онгнинг моҳиятини етарли даражада тавсифлаб беради. Айнан ҳуқуқий билим ва уларни сифатли ва холисона қўллаш қобилияти ходимнинг профессионаллиги

ва маданияти даражасини белгилайди. Ўз ҳаракатларини нафақат муайян бир вақтда, балки, ушбу ҳаракатларининг истиқболларини ҳам баҳолаш ва башорат қила олиш ходимнинг ҳуқуқий онг даражасини белгилайди. Шу муносабат билан Миллий гвардия органлари ходимларининг ҳуқуқий онгини шакллантириш ва ривожлантириш жараёнига қонунни қўллашнинг башорат қилиш функцияси нуқтаи назаридан ёндашиш зарур.

Башорат қилиш функцияси Миллий гвардия органлари ходимларининг касбий-ҳуқуқий онгининг асосий хусусиятларидан биридир. Ҳар қандай қонун ҳужжатлари ҳам меъёрий, ҳам ахлоқий таркибий қисмга эга. Миллий гвардия органлари ходими ушбу чегараларни билиши ва тушуниши, қонун ҳужжатларига мувофиқ ҳаракат қилиши, шу билан бирга қабул қилинган қарорларининг аҳамияти ва жавобгарлик даражасини ички ишонч ва ахлоқ тарозиларида ўлчай билиши лозим. Ўз ҳаракатларини ахлоқ нуқтаи назаридан келиб чиқиб баҳолай олмаслик "ҳуқуқий деформация" жараёнини шакллантиришга туртки бўлиши мумкин. Бу, ўз навбатида, жиноий ҳаракатларни содир этишда ифодаланадиган ҳуқуқий онг деформацияси шаклларида бири бўлган "қайта туғилиш"ни шакллантиради. Бироқ, жиноий ҳаракатлар ҳақида гапирганда, умуман ходимларнинг ҳалокатли хатти-ҳаракатлари ҳақида гапирмаслик мумкин эмас. Ҳуқуқий онгнинг башорат қилиш функциясини таҳлил қилиб, хулоса қилишимиз мумкинки, ходим учун маиший соҳадан бошлаб ва расмий фаолият доирасидаги майда бузилишлар билан яқунланган ҳуқуқий меъёрларга бепарволик янада жиддий бузилишларга олиб келиши мумкин. Фикримиз давомида ҳуқуқий онгнинг таркибий элементларини ўрганишда давом этиб, ҳуқуқий муносабат ва ҳуқуқий психологияни таҳлил қилсак. Ҳуқуқий онгнинг бу икки таркибий элементи ҳуқуқий онг ҳалокати ва уни деформациялашнинг ажойиб омиллари ҳисобланади. Бундан ташқари ҳуқуқий онг деформацияси умуман олганда ходимнинг касбий деформациясининг кўрсаткичидир, чунки Миллий гвардия органлари ходимларининг касбий фаолияти айнан ҳуқуқни қўллаш ва уни

химоя қилиш билан боғлиқдир.

Миллий гвардия органлари ходимларининг ҳуқуқий онгини асосан психологик ва ҳуқуқий таркибий қисм нуктаи назаридан ҳисобга олган ҳолда таҳлил қилиш жараёнида унинг педагогик томонига назар солайлик. Миллий гвардия органлари ходимларининг ҳуқуқий онгини шакллантириш уларнинг касбий маданиятининг таркибий элементи сифатида кадрлар тайёрлаш ва ўқитиш бўйича тизимли ишларни талаб қиладиган жараёндир. Шу муносабат билан биз Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиянинг идоравий таълим ташкилотлари, бунда нафақат олий таълим муассасалари, балки кўшимча малака ошириш ва вазирлик таркибидаги ўрта ва ўрта-махсус таълим муассасаларининг муҳим роли ҳақида гапиришимиз мумкин. Касбий ёки ихтисослаштирилган маълумот олиш ушбу мақола доирасида ҳуқуқий онгини касбий онгга айлантириш жараёни сифатида кўриш мумкин. Таълим олиш даврида тингловчи ўзини хизмат ва ўқиш муҳитидаҳис этади, бу еса ёш ходимнинг онгида хизматга ва ундан ташқаригаоид муайян урф-одатлар, тушунчалар, тўғри хулқ-атвор қоидалари шаклланишига олиб келади. Бу ҳуқуқий онгининг ҳуқуқий мафкура ва ҳуқуқий психология каби таркибий элементларига ўз таъсирини кўрсатади.

Миллий гвардия органлари ходимларининг ҳуқуқий хабардорлигининг айрим хусусиятларини кўриб чиқиб, биз қуйидаги хулосаларни чиқарамиз:

1. Миллий гвардия органлари ходимларининг ҳуқуқий онгини шакллантириш анча узоқ ва динамик жараёндир. Касбий маданиятнинг таркибий элементи сифатида у умумлаштирувчи хусусиятга эга бўлиб, унинг элементлари фаолиятнинг ташқи кўрсаткичидир.

2. Ҳуқуқий онгини жамоавий, индивидуал ва касбий турларига ажратиш мумкин.

3. Ҳуқуқий онг аниқ белгиланган тузилишга ега бўлиб, ҳуқуқий мафкура, ҳуқуқий психология ва ҳуқуқий муносабатларни ўз ичига олади.

4. Хизматга киришдаги иштиёқ номзод ҳуқуқий онгини

шакллантиришнинг ўзига хос хусусияти эмас.

5. Ҳуқуқий онг таркибида башорат қилиш функцияси жуда муҳимдир. Ўз ҳаракатларининг оқибатларини олдиндан билиш, уларга ахлоқий позициядан объектив баҳо бериш қобилияти ходимлар ҳуқуқий онгидаги бузилишларнинг олдини олишга ёрдам беради.

6. "Ҳуқуқий онгнинг деформацияси" ходимнинг жиноят содир этиш еҳтимоли билан ифодаланган "қайта туғилиш" даражасига олиб келиши мумкин.

7. Касбий маданиятнинг таркибий элементи сифатида Миллий гвардия органлари ходимлари ҳуқуқий онгини шакллантириш ва ривожлантиришнинг асосий омилларидан бири бу педагогикадир.

Бугунги кунда ҳуқуқий тарбия вазифаси ҳар қачонгидан ҳам долзарбдир. Ҳозирги вақтда тарбиявий ишлар жамиятда сиёсий қарама-қаршилик давом этаётган, аҳолининг мулкӣ табақаланиши кучайган, ижтимоий кескинлик, миллатчилик, диний ақидапарастлик, терроризм кучайиб бораётган, инсониятга тобора кучли таъсир кўрсатаётган шароитларда олиб борилмоқда. Бундан ташқари, буларнинг барчаси маънавий-ахлоқий қадриятлар тушунчаларини алмаштириш билан оғирлашади.

Шунинг учун ҳам бўлинмаларда содир бўладиган ҳодисалар орқали ёшларга таъсир этиш ҳарбий олий ўқув юртлари тизимидаги таълимнинг муҳим вазифасини ташкил этади.

Замонавий жамият расман табақаланмаган, лекин унинг синфларга, катламларга, гуруҳларга ва жамоаларга бўлиниши муқаррар ва объектив равишда содир бўлади.

Биз С.С. Алексеевнинг фикрига қўшиламыз, унинг фикрича, ҳуқуқий маданият ҳуқуқий онг билан бир қаторда ҳуқуқий тартибга солиш механизмининг "субъектив томони", қонуннинг ҳақиқийлигини таъминлаш жараёнининг психо-эмоционал асосини ифодалайди. Бундай таъсирга мос келадиган ва ишончли тарзда тавсифловчи категория эса ҳуқуқий таъсирдир.

Шу билан бирга, ҳуқуқий таъсир механизми, унинг босқичлари ва воситалари аниқ эмас, асосий ўзгаришлар субъектнинг онгида содир бўлади. Албатта, бутун жамият учун ҳуқуқнинг амал қилишининг ташқи кўринишлари муҳим аҳамиятга эга, лекин моҳиятига кўра улар ички ҳолатнинг, субъектларнинг муайян сифат ва хусусиятларининг мавжудлиги натижасидир.

Шуниндек, ҳар бир ҳарбий хизматчи ҳарбий биродарлик қадриятлари, анъаналар, шахслараро мулоқот нормалари ва қоидаларининг сақловчиси ҳисобланади.